

PEDAGOGIK TA'LIM JARAYONIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA TARIXIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING AMALIY-TEXNOLOGIK TIZIMI.

Usmonaliyev Ikromjon Murodjon o'g'li

Andijon davlat univrsiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik ta'lim jarayonida bo'lajak o'qituvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlantirishning amaliy-texnologik tizimi haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek maqolada, bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyasini tarixiy tafakkur orqali yuksaltirish kompetensiyalari haqida ham alohia to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Model, tizim, kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, tafakkur, rivojlanish, taraqqiyot, omil, vatanparvarlik, g'oya.

ПРАКТИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Усмоналиев Икромжон Муроджон ўғли.

Докторант Андиджанского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматривается практико-технологическая система развития исторического мышления у будущих учителей в процессе педагогического образования. Также в статье также подробно рассматриваются компетенции повышения профессиональной компетентности будущих учителей посредством исторического мышления.

Ключевые слова. Модель, система, компетентность, будущий учитель, мышление, развитие, прогресс, фактор, патриотизм, идея.

PRACTICAL-TECHNOLOGICAL SYSTEM OF DEVELOPMENT OF HISTORICAL THINKING IN FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION.

Usmonaliyev Ikromjon Murodjon o'g'li

Basic doctoral student of Andijan State University

Abstract. This article discusses the practical-technological system of developing historical thinking in future teachers during pedagogical education. Also in the article, the competences of improving the professional competence of future teachers through historical thinking are discussed in detail.

Keywords. Model, system, competence, future teacher, thinking, development, progress, factor, patriotism, idea.

KIRISH. Zamonaviy jamiyat ta'lim tizimi oldiga yuqori malakali, intiluvchan, raqobatbardosh, tashabbuskor, ma'naviy va jismoniy sog'lom shaxslarni tarbiyalab berish talabini qo'yimoqda. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida "yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash, oliy ta'lim muassasalarida kompetentli ilmiy pedagogik kadrlar zahirasini yaratish" [1] vazifasi belgilandi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ta'lim jarayonini tarixiy tafakkur g'oyalari bilan uzviy bog'liqligi ta'minlash kasbiy va hayotiy faoliyatda ularning nazariy bilimi, tayyorgarligi, bilim doirasini kengaytirish uchun qulay sharoit yaratadi, bo'lajak o'qituvchining shaxsini shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi, bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik mexnati, ko'nikmalarini, maxoratini, bu mexnatga ijodiy yondashish kayfiyatini rivojlantirishga, o'zining ruhiy holatini boshqara bilish, boshqa insonning hissiy holatini tushunish va anglash kabi qobiliyatlarni rivojlantirishga ko'maklashadi.

Mamalakatimiz tarixiga nazar tashlasak, ta'lim-tarbiya masalalari azal-azaldan eng ustuvor vazifa hisoblanib kelinganligini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda ham ta'lim-tarbiya masalalari davlat siyosati darajasida ekanligi ayni haqiqatdir. Shuningdek, ta'lim va tarbiya masalalari "Ta'lim to'g'risida" gi qonunida o'z aksini topgan. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi qonuni yangi tahririning 5-moddasida shunday deyiladi: "Jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, har kimga ta'lim olish uchun teng huquqlar kafolatlanadi".[2] Bu jihat esa ko'p millatli xalqimiz uchun tenglikni, birlikni va umumbashariy hamda tarixiy qadriyatlarga sodiqlikni o'zida ifoda etadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoev bugungi kun yoshlarini kamol topishida ma'naviyat asosi bo'lgan kitobxonlikka ham alohida e'tibor bermoqdalar va g'amho'rlik qilmoqdalar. "Hozirgi paytda hammamizning oldimizda juda muxim ahamiyatga ega bo'lgan masala, ya'ni kitobxonlikni keng yoyish va yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini, ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi"[3,47] deya ta'kidlaydi Prezidentimiz. Darhaqiqat inson kamolitini kitobga bo'lgan muhabbati belgilab beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bo'lajak o'qituvchilarda tarixiy tafakkurni rivojlanishi ham bevosita kitobxonlikka bog'liq.

MUHOKAMA. Bugungi globallashuv sharoitida hamda bozor munosabatlariga asoslangan mehnat bozorida ilg'or o'rinlarni egallash uchun kuchli raqobatga bardoshli bo'lish, o'z malaka va mahoratini zamon talablari asosida shakllantirib, rivojlantirib borish har bir bo'lajak o'qituvchidan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish hamda uni izchil rivojlantirib borishni talab etmoqda. Tadqiqot mohiyatini chuqurroq anglash uchun kompetentlik nima ekanligi haqida fikr yuritamiz. Kompetentlik inglizcha "competense" so'zidan olingan bo'lib, qobiliyat ma'nosinida anglanadi. Kompetentlik – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishdir. Kasbiy kompetentlik esa mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.[4,5]

Har qanday o'qituvchi ham "kompetentlik" nimani anglatishini va u "kompetensiya"dan nimasi bilan farq qilishini bilavermaydi. "Kompetentlik" tushunchasi pedagogning ma'lumoti, ko'nikmasi, qobiliyati va tajribasini o'z ichiga oladi. Boshqacha

aytganda, uning ma'lum bir ish turini bajarish qobiliyati hisoblanadi. Aslida, ikkala atama o'xshashdir. Kompetensiya bilimlarning umumiyliigi va ularning odamlarda mavjudligini anglatsa, kompetentlik - bu bilimlarni ish jarayonida ishlatish darajasini anglatadi. [5]

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori bilan tasdiqlangan umumiy o'rta ta'limning Davlat Ta'lim Standartida kompetensiya tushunchasiga mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyati sifatida ta'rif berilgan.[6,1229]

TAHLIL VA NATIJALAR. Ilm olishga intilish sharq ma'naviyatining asosini tashkil etadi. Ilm olishga intilish shaxsiy hususiyat bo'lib ijtimoiy munosabatlarda qaror topadi. Ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bolmish ilmu-ma'rifat, taiim va tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi deb bilganlar. Ilm olish davomida o'z tarixini puhta o'rganish, milliy hamda umumbashariy qadriyatlarni anglab yetish va ularga sodiqlik ko'nikmalari shakllanib boradi.

Ulug' mutafakkir Abu Rayhon Beruniy o'z asarlarida bilim milliy va umuminsoniy qadriyatlarni o'rganishning kaliti ekanligini alohida ta'kidlaydi. Ilm-ma'rifatli odam jamiyat taqdiri, insonlar taqdiri uchun kurashuvchan, barcha yomonliklardan uzoqdir. "Ilmning foydasi ochko'zlik bilan oltin kumush to'plash uchun bo'lmay, balki u orqali inson uchun zarur narsalarga ega bo'lishdir"[7,44]

Bo'lajak o'qituvchining bilim olishi, pedagogik mahoratini shakllantirib borishi, tarixiy tafakkurini o'stirishi, qizg'in mehnati barkamol avlodni tarbiyalashga, ularda tashabbuskorlik, faollik, ishbilarmonlik, ijodkorlik, tadbirkorlik hislatlarini, vatanparvarlik, o'zligini anglash, tarixiy ong, milliy g'urur, milliy iftihar tuyg'ularini va ma'naviy qiyofasini shakllantirishga asos bo'lib hizmat qiladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan masalalar mazmunidan shu narsa ayon bo'ldiki, bo'lajak o'qituvchilarda tarixiy tafakkur tuyg'usini shakllantirishning mazmuni, metodlari, shakl va vositalarini yoritib bergan maxsus tadqiqotlar amalga oshirilmagan. Muammoni tadqiq etish mavjud ziddiyatlarni bartaraf etishning quyidagi yo'llari samarali ekanligini isbotladi:

- xususiy fanlarni o‘qitish jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarga milliy qadriyatlar, ularning ijtimoiy ahamiyati, o‘zbek xalqining jahon ilm-fani va sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasi haqidagi ma‘lumotlarni berishga jiddiy e‘tibor qaratish;

- tarbiyaviy jarayonda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini tarixiy tafakkur tuyg‘usi asosida shakllantirishga xizmat qiluvchi tadbirlarning yetakchi o‘rin tutishi hamda tashkil etilayotgan tadbirlarning g‘oyaviy jihatdan yuksak saviyada bo‘lishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish;

- bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini tarixiy tafakkur tuyg‘usi asosida shakllantirish jarayonida ommaviy axborot vositalari xizmatidan samarali foydalanish;

- bosh g‘oyasi maishiy muammolardangina iborat bo‘lib, g‘oyaviy saviyasi va ijro mahorati past bo‘lgan musiqa va kino san‘ati na‘munalarining ommaviy axborot vositalari sahifalaridan o‘rin olishiga nisbatan jamoatchilik ta‘sirini o‘tkazish, shu bilan birga gazeta va jurnallarda imkoni boricha ko‘proq ijtimoiy ong va shaxs dunyoqarashini boyitish, fuqarolarda fikrlash layoqatini shakllantirish;

- ishlab chiqarish va ijod sohalarida samarali faoliyat yuritayotgan zamona qahramonlarini yoshlarga tanishtirishga alohida e‘tibor qaratish va bu yo‘lda faollik ko‘rsatish;

- yoshlarda umummillat va jamiyat manfaatlarini shaxsiy manfaatlardan yuqori qo‘ya olishlari, jamiyat va millat oldidagi insoniy burchlarini to‘laqonli anglashlari, xalq baxt-saodati hamda yurt farovonligi yo‘lida mehnat qilishlariga erishish uchun psixologik va pedagogik sharoit yaratish;

- yoshlar o‘rtasida vatanparvarlik va harbiy vatanparvarlik g‘oyalarini targ‘ib etuvchi tadbirlarning keng ko‘lam va yuksak saviyada tashkil etish an‘anasini qayta tiklash;

- bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini tarixiy tafakkur tuyg‘usi asosida shakllantirishning psixologik-pedagogik va falsafiy jihatlarini yaxlit holda o‘rganilishiga erishish, mazkur jarayonni tashkil etishning samarali yo‘llari, omillari va vositalarini yetarli darajada o‘rganish kabi jarayonlar muammoga yechim bo‘lishi mumkin.

Yuqorida ifodalangan fikrlar asosida bo‘lajak o‘qituvchilarda tarixiy tafakkur tuyg‘usini shakllantirish jarayonining mazmunini quyidagicha ifodalash mumkin: bo‘lajak

o'qituvchilarda milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish ijtimoiy zaruriyat bo'lib, bu muammoning hal etilishi milliy mustaqillikni mustahkamlash va millatning xalqaro maydondagi obro'sini oshirishga xizmat qiladi. O'quv fanlarining bo'lajak o'qituvchilarda tarixiy tafakkur tuyg'usini shakllantirish imkoniyatini aniqlash, pedagogik shart-sharoitlar, omillarni o'rganish, ta'lim va tarbiyaviy ishlar mazmunida bu masalaning aks etishiga erishish, ularning milliy madaniyat, tarix va qadriyatlar mohiyatini yorituvchi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar jarayonida ko'ngilli, majburlovlarsiz ishtirok etishlariga erishish lozim.

Bizning nazarimizda, «g'urur» va «iftixor» tushunchalari o'rganilayotgan obekt nuqtai nazaridan ham individual, ham ijtimoiy xususiyatni namoyon eta oladi. Zero, shaxs g'ururi – bu muayyan shaxsga xos bo'lgan psixologik xususiyat bo'lib, u shaxsning ijtimoiy mavqeyi (masalan, ma'lum millat vakili sifatidagi mavqeyi), shaxsiy xususiyatlar, turmush tarzi, kasbiy yoki ijtimoiy faoliyat, erishilgan muvaffaqiyatlardan qoniqish hosil qilish sanaladi. Milliy g'urur tuyg'usiga egalik ma'lum millatga mansub shaxsning ana shu millatning jahon hamjamiyatida tutgan o'rnini, mavqeyi, insoniyat taraqqiyoti va sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini anglash, faxrlanish va qoniqish demakdir.

Bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish, ularning muvaffaqiyatini ta'minlash hamda ta'lim oluvchilarning har tomonlama yetuk shaxs bo'lib tarbiyalanishlariga erishish oliy ta'lim muassasalari faoliyatining muhim tarkibiy qismlaridan biri sanaladi. Biroq, bu yo'nalishda amalga oshiriluvchi faoliyatning samarali kechishida tashkiliy va subektlar ishtiroki masalasi alohida e'tibor berilishi zarur bo'lgan jihat sanaladi.

Bo'lajak o'qituvchilarning tarixiy tafakkur tuyg'usiga ega bo'lishlarini ta'minlashda mikro va makro muhitlarning ta'siri kuchlidir. Shu bois bo'lajak o'qituvchilar mansub bo'lgan muhitda ijtimoiy sog'lom munosabatlarning qaror topishiga erishish nihoyatda muhim. Shu bilan birga o'quv-tarbiya jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning tarixiy tafakkur tuyg'usiga ega bo'lishlariga yordam beruvchi samarali shakl, metod va vositalarni belgilash ham muhimdir.

Bo'lajak o'qituvchilarda tarixiy tafakkur tuyg'usini shakllantirishdagi Mikro muhitga biz quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

- Oila davrasiga ta'lim-tarbiya jarayonlari;
- Do'stlar orasidagi suhbatlar, o'zaro aloqa almashinuvlari;
- Insonlar bilan odatiy, kundalik suhbatlar va shunga o'xshash boshqa jihatlarni aytish mumkin.

Aksincha makro muhitga quyidagilar kiradi:

- Ta'lim dargohidagi (maktab, akademik litsey-kasb hunar texnikumlari, oliy o'quv yurtlari) ta'lim-tarbiya jarayonlari;
- Ommaviy ahborot vositalari;
- Mahalla;
- Davra suhbatlari, treninglar, turli madaniy hamda ilmiy uchrashuvlar;
- Internet;
- Keng qamrovli ta'sir kuchiga ega bo'lgan boshqa jihatlarni ham kiritishimiz mumkin.

XULOSA. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini tarixiy tafakkur tuyg'usi asosida shakllanishida ta'limiy va tarbiyaviy ishlarni muayyan tizim asosida, izchil va uzluksiz tashkil etilishi alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, ta'sirchan vositalardan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarda tadbirlarning uyushtirilishiga nisbatan befarq bo'lishlariga imkon bermaydi, aksincha, qiziqishlarini oshiradi.

Pedagogik va psixologik yo'nalishlarda yaratilgan manbalarda qayd aytilishicha, muayyan maqsadga yo'naltirilgan pedagogik faoliyat muvaffaqiyati uning shakl, metod va vositalarining to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Binobarin, ular tashkil etilayotgan jarayonga subektlar (o'quvchilar, bo'lajak o'qituvchilar, ota-onalar, respondentlar) ni samarali jalb etish, ularning faolliklarini ta'minlash jarayonning kechishi va yakunlari to'g'risida ma'lum xulosalarga kelish, natijalarni tahlil etish, erishilgan yutuqlarga baho berish yoki yo'l qo'yilgan xatolarni bartaraf etish chora-tadbirlarini belgilashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi qonini, 2020-yil

- 3.Sh.Mirziyoev “Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak”, T.: “O‘zbekiston”, 2017 yil, 47-bet
- 4.Muslimov N, Usmonboeva M, Sayfurov D, To‘raev A. “Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari”, T.: Nizomiy TDPU huzuridagi PKQTMO tarmoq markazi, 2015-yil 5 bet
- 5.Tojiboeva G.R, Pulatova D.T “Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliyot”, ilmiy maqola, Academic research in educational sciences volume 1 | issue 3 | 2020, issn: 2181-1385
- 6.Jabborova O.M, Ismoilova D.M (2020, May). Optimization of primary education. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 1229-1232.
- 7.Abu Rayxon Beruniy o‘ylar, hikmatlar, naqllar, she'rlar. 44-bet